

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 5, Issue 1, November 2024

E-ISSN: 2583-0880

Architecture and Epigraphy of Cholapuram Vikrama Pandeewarar Temple

Dr. P. Thamilarasi, Assistant Professor of Tamil, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9791-177X>

DOI: 10.5281/zenodo.14498283

Abstract

The Vikrama Pandiswarar Temple of Chozhapuram stands as a magnificent example of Tamil Nadu's temple architectural tradition. This temple is a proof to the rich cultural heritage and antiquity of Tamil Nadu. The name of the temple, "Vikrama Pandiswarar," highlights its traditional significance as a divine place constructed in a historically prominent era. The architecture of this temple displays the unique styles of the architecture of the Chola and Pandya periods. The sculptures, pillars and vimanas have been carefully designed with extraordinary precision and artistic excellence that mermer the hearts of the people. In particular, the temple's gopurams are adorned with intricate carvings and reflect the outstanding architectural skills of the Tamils. The inscriptions found in the temple is also significant detailing the origin of the temple and its patrons. These inscriptions offer invaluable insights of the social structure, religious practices, customs and regime of the time. The inscriptions of the Vikrama Pandiswarar Temple in Chozhapuram reveal thr details of divine worship and also the royal patronage, economic prosperity and cultural growth of the period. This temple stands the glory of ancient Tamil art and serves as an important resource for researchers and history enthusiasts alike. Hence, this article studies on the architectural patterns and epigraphy of the Vikrama Pandiswarar Temple.

Keywords: Temple, architectural elements, endowments, Epigraphical records.

References

- [1] Ambai Manivannan. *Koyil Aaivum Nerimuraigalum*. A.R. Publications, Madurai, 2004.
- [2] R. Narendra Kumar (ed.). *Rasaiya Aaivukkalangiyam*. Kavva Publications, Chennai, 2008.
- [3] P. Rajendran, S. Shanthalingam (ed.). *Virudhunagar Mavatta Kalvetugal, Volume II*. Tamil Nadu Government Archaeological Department, Chennai, 2009.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சோழபுரம் விக்கிரம பாண்டீஸ்வரர் கோயில் கட்டடக்கலையும் கல்வெட்டுச் செய்தியும்

முனைவர் பா. தமிழரசி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9791-177X>

DOI: 10.5281/zenodo.14498283

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழகத்தின் பிரமாண்டமான கட்டடக்கலையின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக சோழபுரம் விக்கிரம பாண்டீஸ்வரர் கோயில் திகழ்கிறது. இக்கோயில், தமிழகத்தின் பண்பாட்டு வளமும் தொன்மையும் நிறைந்த ஒன்றாக இருக்கிறது. இக்கோயிலின் பெயரே அதன் சிறப்பை விளக்குகிறது; விக்கிரம பாண்டீஸ்வரர் கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தெய்வீகக் கோயிலாகும். இக்கோயில் கட்டடக்கலை, சோழர் மற்றும் பாண்டியர் கால கட்டடக் கலையின் தனித்துவத்தைக் காட்டுகிறது. இக்கோயிலின் சிற்பங்கள், தூண்கள் மற்றும் விமானங்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மிகக்குறிப்பாக, இக்கோயில் கோபுரங்கள் அழகிய சிற்பங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, தமிழரின் கட்டடக்கலையின் சாட்சியமாக விளங்குகின்றன. இக்கோயிலின் கல்வெட்டுச் செய்திகளும் குறிப்பிடத்தக்கவை ஆகும். இக்கல்வெட்டுகள் வழியாக அக்காலத்தில் தமிழ் மக்களின் சமூக அமைப்பு, பிரதிகள், நெறிமுறைகள் மற்றும் அரசு நிலவரங்கள் குறித்து பல தகவல்களை அறிய முடிகிறது. சோழபுரம் விக்கிரம பாண்டீஸ்வரர் கோயிலில் காணப்படும் கல்வெட்டுகள், தெய்வ வழிபாடு மட்டுமல்லாமல், அரசு உரிமை, பொருளாதாரம் மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. இக்கோயில் தமிழகத்தின் பழங்காலக் கலையின் பெருமையை எடுத்துக்காட்டும் முக்கியமான தளமாகவும், ஆய்வாளர்கள் மற்றும் வரலாற்று ஆர்வலர்களுக்கு விலைமதிப்பற்ற கலைப்பொக்கிஷமாக திகழ்கிறது. எனவே, இக்கட்டுரை விக்ரம பாண்டீஸ்வரர் கோயிலின் கட்டிடக்கலை முறைகள் மற்றும் கல்வெட்டுகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்கிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: கோயில், கட்டடக்கலை உறுப்புக்கள், நிவந்தங்கள், கல்வெட்டுப் பதிவுகள்.

முன்னுரை

தமிழகக் கோயில்கள் கட்டடக்கலைக்குத் தனிச்சிறப்புப் பெற்றவை. தமிழ் நாட்டில் காணப்பெறும் கோயில்களும் அரண்மனைகளும் இதர கட்டடங்களும் தமிழர்களின்

கட்டடக்கலைச் சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைகின்றன. அப்பர் காலத்திற்கு முன் குடைவரைக் கோயில்கள் சில அமைந்திருப்பினும் பெரும்பாலானவை மண், சுடுமண் (செங்கல்), மரம் ஆகியவற்றாலேயே அமைக்கப்பட்டிருந்தன. தமிழகத்தின் தென் பகுதியில் பாண்டியர்களும் வடபகுதியில் பல்லவர்களும் பழங்காலத்திலேயே குடைவரைக் கோயில்கள், கற்றளி அம்பலம், ஒற்றைக் கற்றளி போன்றவற்றைக் கட்டினர். அவ்வகையில் இராஜபாளையம் பகுதியில் சோழபுரம் வட்டாரத்தில் அமைந்துள்ள விக்கிரமபாண்டீஸ்வரர் கோயிலின் கட்டடக்கலை அமைப்பையும் கல்வெட்டுச் செய்திகளையும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது. தமிழகத்தில் இடம்பெறும் கோயில்களை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

1. குடைவரைக் கோயில்கள்
2. ஒற்றைக்கல் ரதங்கள்
3. கட்டுமானக் கோயில்கள்

கோயில் அமைவிடம்

இராஜபாளையத்தில் இருந்து 10 கி.மீ.தூரத்தில் சங்கரன்கோயில் செல்லும் வழியில் சோழபுரம் கோயில் உள்ளது. சோழபுரம் முன்பு திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோவில்பட்டி வட்டத்தில் சேர்ந்து இருந்தது. 1910 - ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்பு இவ்வூர் பழைய இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து வந்தது. தற்போது விருதுநகர் மாவட்டம் இராஜபாளையம் வட்டத்தில் உள்ளது.

தேவநதி

விக்கிரமபாண்டீஸ்வரர் கோயில் 'தேவநதி' என்னும் புண்ணிய நதியின் கரையில் அமைந்துள்ளது. கோயிலுக்கு முன்னால் தெப்பம் உள்ளது. இந்த தெப்பத்தில் இருந்து தான் விக்கிரமபாண்டீசுவரருக்கும், குழல்வாய்மொழி அம்மைக்கும் அபிசேகம் செய்ய தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் தற்போது இந்தத் தெப்பம் பயன்பாடற்ற நிலையில் உள்ளது.

கோயில் எழுந்ததன் பின்னணி

பிற்காலப் பாண்டியர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் சோழபுரம் தலை நகரமாக விளங்கியது. கோயிலில் உள்ள கல்வெட்டுகளின் ஆதாரப்படியும், கோயிலில் மீன் சின்னம் இருப்பதாலும் இக்கோயில் பாண்டிய வேந்தன் சுந்தரபாண்டியன் என்பவனால் கட்டப்பட்டது என்று தெரிய வருகிறது. முதல் குலோத்துங்க சோழன் (கி.பி.1070 – கி.பி.1120) ஆட்சிக் காலத்தில் பாண்டிய நாட்டை சீவல்லபாண்டியன் ஆண்டு வந்தான். மூன்று ஆண்டுகளே சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்த இந்த வேந்தனுக்கு பிள்ளையார் சுந்தரபாண்டியத் தேவர், மனாபரணன் ஆகிய இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர். சீவல்லபாண்டியன் அமரத்துவம் அடைந்த பிறகு வெண் கொற்றக் குடையின் கீழ் அமர்ந்த பிள்ளையார் சுந்தரபாண்டியத் தேவர், விக்கிரமபாண்டீசுவரர்

கோயிலுக்கு ஏராளமான நிலங்களைத் தானம் செய்தான். பின்பு ஆட்சி நடத்திய வீரபாகு பாண்டியனுடன் விக்ரமசோழன் (கி.பி.1118 – கி.பி.1135) போர் புரிந்து வெற்றி பெற்றான். இவ்வாறு வீரபாகு பாண்டியனை விக்ரம சோழன் வென்று, சோழபுரத்தில் வீராபிசேகம் செய்து கொண்டதால் இக்கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ள சிவபெருமான் 'விக்ரம பாண்டிசுவரர்' என்று அழைக்கப்பட்டார்.

கட்டடக்கலை

விக்ரமபாண்டிசுவரர் கோயில் தமிழர்களின் கட்டடக்கலைக்கு கட்டியம் கூறுகின்றது. கோயிலின் சுற்றுச்சுவர் மூன்றரை அடி அகலத்தில் அமைந்துள்ளது. இரண்டு ஓரங்களிலும் பட்டிக் கற்காலும் நடுவில் மண்சாந்து கலந்தும் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஆனால், சுற்றுச்சுவர்கள் கட்டுமானம் முற்றுப் பெறாமல் உள்ளது.

கட்டடக்கலை உறுப்புக்கள்

அதிட்டானம்

விமானத்தின் ஆறு அங்கங்களில் முதலாவதாக அமைவது அதிட்டானமே. அதிட்டானம் என்பது அடித்தளம் ஆகும். இவ்வடித்தளத்தின் மீதே ஏனைய ஐந்து அங்கங்களையும் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அமைப்பர்.

சிலம்புக்குமுதம்

பத்மபந்த அதிட்டானம்

படம். 1 - விமானத்தின் அதிட்டானம்

இக்கோயில் கருவறையில் மேற்குப் பக்கம் இடம்பெற்றுள்ள அமைப்பு பத்மபந்த அதிட்டான வகையைச் சார்ந்துள்ளது. பத்மபந்த அதிட்டானம் என்பது உபானம், ஜகதி, குமுதம், கண்டம், பட்டிகை என்ற உறுப்புக்களைப் பெற்று விளங்கும். பத்மபந்த அதிட்டானத்திற்கு மேல் சிலம்பவரி இடம்பெற்றுள்ளது குறிக்கத்தக்கது.

சிலம்புக் குமுதம்

கடக விருத்த குமுதத்தில் அடுக்கி வைக்கப் பட்ட சிலம்புகளைப் போன்ற அலங்காரங்களோடு காணப்படுவது.

பிரநாளம் (ஆலய நீர்த்தாம்பு)

அதிட்டானத்தில் இடம்பெறும் பயன்பாட்டுத்தேவையுடனான கட்டடக்கலைக் கூறாகும். இது 'பிரநாளம்' என்பர். கோயில்களில் கருவறைப் பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் திருமஞ்சன நீர் வெளியேறுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட பகுதி 'பிரநாளம்' எனப்படும். இந்த அமைப்பு கட்டுமானக் கோயில்கள் கட்டத் தொடங்கிய பின்னர்தான் அமைக்கப்பட்டது. இந்தப்பகுதி கருவறையின் தளத்திற்கு இணையான உயரத்தில் இருக்கும். இந்த பிரநாளங்களின் நடுப்பகுதியில் தண்ணீர் வெளியேறுவதற்கான பள்ளம் அமையும். இதனை அடுத்து சிம்மம், மகரம், யானை அல்லது வியாழனுடனான தண்டுப்பகுதியில் சிறிய அளவு அலங்காரங்களுடன் கூடுகளாக இருக்கும். சிறிய கோயில்களில் இது அதிக வேலைப்பாடுகளின்றி சாதாரணமாக அமைக்கப்படுவதும் உண்டு.

படம். 2 - ஆலய நீர்த்தாம்பு வடிவம்

கட்டுமானக் கோயில்களில் இடம்பெறத் தொடங்கிய இப்பிரநாளமானது மிக எளிமையாகத் தொடங்கப்பட்டது. இது விமானத்தின் வடக்குப்பக்கம் அதிட்டானத்தின் உறுப்புக்களில் எவ்வாறுப்பானது கருவறையின் தளத்திற்கு இணையான உயரத்தில் உள்ளதோ அதில் அமைக்கப்படும். இக்கோயிலில் சிம்மமுகத்துடன் கூடிய தண்டுப்பகுதியில் சிறிய அளவிலான அலங்காரக் கூடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இத்தகைய அமைப்பு பிற்காலப் பாண்டியர் காலத்தில் அதிக அளவில் காணலாம்.

பித்தி (Bhitti)

பித்தி என்பது கருவறையின் சுவர்ப்பகுதியாகும். இது அதிட்டானத்திற்கு மேல் உள்ள பகுதியாகும். இது கால் எனவும் அழைக்கப்படும். இச்சுவர்ப்பகுதியில் கட்டடக்கலைக் கூறுகளாக அரைத்தூண், தேவகோட்டம், கோட்ட பஞ்சரம், கும்பபஞ்சரம், கம்ப பஞ்சரம் முதலான உறுப்புகள் இடம்பெறுகின்றன.

தோரணம்

படம். 3.a. - தோரணம்

தோரணம்

படம். 3.b. - தோரணம்

கோட்ட பஞ்சரம் (Kostha Panjaram)

கோயிலின் விமானம், மண்டபங்கள், கோபுரங்கள் ஆகியவற்றின் சுவர்கள் வெறுமையாக இல்லாமல் இருக்க அமைக்கப்படும் அழகுறுப்புகள் 'பஞ்சரங்கள்' எனப்படும். 'கோட்ட பஞ்சரம்' (கோஷ்ட பஞ்சரம்) இரண்டு தூண்களும், அவற்றின் மேல் அமையும் அழகணிகளும், இரண்டு தூண்களுக்கு இடையில் உள்ள உள்ளொடுங்கிய, மாடம் போன்ற 'கோட்டம்' என்ற பகுதியும் கொண்ட அமைப்பு. கோட்டங்களின் இருபுறத் தூண்கள் ஒரு தூணை இரண்டாகப் பிளந்தது போன்றவை. அவ்வாறு வெட்டி அவற்றின் இடையே அமைத்தது போன்ற அமைப்புடையது கோட்டம். இந்த கோட்டத் தூண்கள் 'நகுல பாதம்' எனப்படும். தமிழில் 'அணைவுத் தூண்கள்'. நகுல பாதம் தமிழகத்தில் மட்டும்

காணப்படும் கலைக்கூறு ஆகும். கோட்ட பஞ்சரங்கள் விமானத்தின் தரைத் தளம், மேல் தளங்கள், கிரீவம், அர்த்த மண்டபம், மற்ற மண்டபங்களின் பித்தி, கோபுரம் ஆகியவற்றில் அமையும். தெய்வங்களுக்கான கோட்டங்கள் 'தேவ கோட்டம்' என்றும் அழைக்கப்படும். தேவகோட்டங்கள் மேற்பகுதியின் அமைப்பைப் பொருத்து இருவகைப்படும்.

- தோரண அமைப்புடைய தேவகோட்டம்
- சாலை அமைப்புடைய தேவ கோட்டம்

தோரண அமைப்புடைய தேவகோட்டங்கள் மேற்பகுதியில் பத்ர, சித்திர, மகர ஆகிய மூவகைக தோரண அமைப்புகளில் ஒன்றை உடையன.

தேவகோட்டம்

விக்கிரமபாண்டிசுவரர் கோயிலில் கருவறை சுவர்பகுதியில் தேவகோட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. தேவகோட்டங்களில் மகாவிஷ்ணு, பிரம்மன், தட்சிணாமூர்த்தி ஆகிய இறையருவங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

கபோதம் (Cornice or Kodungai)

கபோதம் என்னும் உறுப்பானது பயன்பாட்டுத் தேவை கருதி எழுதகத்தின் மேல் அமைகிறது. கவிழ்ந்திருப்பதால் இது கபோதம் எனப்பெயர் பெற்றதாகக் கூறுவர். இது மழைநீரானது கருவறைச் சுவரின் வெளிப்பகுதியில் படாமலிருப்பதற்காக அமைக்கப்படுவதாகும். கட்டுமானக்கோயில்களில் இடம்பெற்று வந்த கபோதம் விசயநகர நாயக்கர் காலத்தில் தாழ்வார (கொடுங்கை) அமைப்பைப் பெறுகின்றது.

படம். 4 - கொடுங்கை

கொடுங்கை அமைப்பு இடம்பெறும் போது அதன்கீழ் தாழ்வாரக்கட்டை அமைப்பு காணப்படும்.

கூடுகள்

கபோதங்களின் மேல் இடம்பெறும் கூடுகள் அலங்கார வேலைப்பாடு கருதி அமைக்கப்படுவதாகும். பொதுவாகக் கோயில்களின் அமைப்பு அக்கால மனிதன் வாழ்ந்த வீட்டின் அமைப்பைப் பெற்றுப்பின், அதில் பல்வேறு மாற்றங்களைக் கொண்டு வளர்ச்சியடைந்தது எனலாம். இதில் அக்காலத்தில் கூரை வேயும் போது வெளிச்சம் மற்றும் காற்றோட்டத்திற்காக அக்கூரையில் ஆங்காங்கே வளைத்து மேய்ந்திருப்பர். அத்தகைய பயன்பாட்டுத் தேவைகருதி இடம்பெற்ற அப்பகுதியே பிற்காலத்தில் கூடாக அமைகிறது.

படம். 4 - கூடு

கூடுகள் சுமார் ஓர் அடி முதல் நான்கு அடி வரையிலான அளவினதாய் அமைக்கப்படும். கூடுகளின் ஓரங்களில் உள்ள முகப்பட்டி அலங்காரத்துடனோ, அலங்காரம் இன்றியோ அமையும். கூடுகளின் உட்பகுதி பள்ளமாக வெட்டப்பட்டு அதில் இறையுருவங்கள், மனிதத்தலைகள், நடனச்சிற்பங்கள் முதலிய பல உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டிருக்கும். இக்கோயிலில் கூடுகள் சிம்ம வடிவிலான அலங்காரத்துடன் காணப்படுகிறது. கூடுகளின் உட்பகுதியிலும் உருவங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

யாளிவரி (Yali Frieze)

கபோதத்திற்கு மேல் இடம்பெறும் கட்டடக்கலை உறுப்பு யாளிவரி ஆகும். இது அலங்கார வேலைப்பாடாக அமைகின்றது.

படம். 4 - யாளிவரி

இந்த யாளி வரிசையின் இறுதி முனைகளில் மகரங்கள் இடம்பெறும். யாளிவரியுடன் பிரஸ்தரப்பகுதி முடிவடைகிறது.

திருக்களிற்றுப்படி

கோயில் மண்டபங்களின் தூண்கள் அணிஓட்டுத் தூண்களாகவும் அவை அலங்கரிக்கப்பட்டும் சிற்ப வேலைப்பாடுகளுடனும் திகழ்கின்றன. தூண்களுடன் ஆரூயரச் சிற்பங்களும் அழகுற இடம்பெற்றுள்ளன. இம்மண்டபங்களுக்கு ஏறிச் செல்லும் படிகள் அமைத்ததோடு அதன் இருபுறமும் யாளி அல்லது கஜயாளிகளைக் கொண்ட அலங்கரிக்கப்பட்ட கைப்பிடிகள் (Balustrades) அமைக்கப்பட்டன. இவை 'திருக்களிற்றுப்படி' என அழைக்கப்படும். இத்தகைய மண்டபங்கள் நான்கு புறமும் திறந்த நிலையிலும், மூடிய நிலையிலும் அமைக்கப்பட்டன. மண்டபங்கள் இன்றளவும் விழாக் காலங்களில் பெரிதும் பயன்பாடுடையதாக அமைந்து வருகின்றன. விக்கிரமபாண்டீசுவரர் கோயிலில் திறந்த நிலையில் அமைந்துள்ள மண்டபங்களில் திருக்களிற்றுப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பாண்டியர்கள் தங்களுக்கு உரித்தான முறையில் யாளி வடிவிலும் யானை துதிகையை நீட்டிய நிலையிலும் அலங்கார வேலைப்பாடுகளுடனும் திருக்களிற்றுப்படியை அமைத்துள்ளனர்.

படம். 5 - கோயிலின் திருக்களிற்றுப்படி

ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமை காரணமாக கோயிலின் சில பகுதிகள் ஆங்காங்கே சிதைந்த நிலையில் உள்ளன. மண்டபங்களின் வாயிலில் புதிதாக சுதை வடிவிலான திருக்களிற்றுப்படியை உருவாக்கி உள்ளனர். எனினும் பழமையின் அழகை இதனால் மீட்டெடுக்க முடியவில்லை என்றே தோன்றுகிறது.

கோபுரங்கள்

பௌத்தர்களின் ஸ்தூபிகளுக்கு வெளியே தோரண வாயில்கள் அமைக்கப்பட்டன. இவற்றின் தொடர்ச்சியே பிற்காலத்தில் கோபுரங்களாக மாறின. சோழர் காலத்தில்

கோபுரங்கள் மிகவும் சிறியனவாக இருந்தன. பிற்காலப் பாண்டியரது காலத்தில் உயர்ந்த கோபுரங்களை அமைக்கும் மரபு தொடங்கியது.

படம். 6 - விக்கிரமபாண்டீசுவரர் கோயிலில் நுழைவாயில்

விக்கிரமபாண்டீசுவரர் கோயிலில் நுழைவாயில் கோபுரம் இன்றி காணப்படுகிறது. மேலே உள்ள நிழற்படமே கோயிலின் நுழைவாயில் ஆகும். கோயில்கட்டுமானம் ஆங்காங்கே முழுமை பெறாமலே காணப்படுகிறது. அதுபோல ராஜகோபுரமும் முழுமை பெறாமல் இருக்கிறது. இதற்கு சோழ, பாண்டியர்களின் போர்களே காரணமாக இருக்கலாம் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. (இராசையா ஆய்வுக் களஞ்சியம், ப. 88) பாண்டியர் காலத்தில் கோபுரங்களை எழுப்பும் மரபு இருந்தாலும், பாண்டியர்களால் கட்டப்பட்ட இக்கோயிலில் கோபுரங்கள் இல்லாமல் இருப்பது ஆய்விற்குரியதாக அமைகின்றது.

திருக்கோயில் கோபுரம் (முதல்) தென்புறத் தூணில் கோபுரத்திற்கு “ஸ்ரீசுந்தர பாண்டியன் திருக்கோபுரம்” என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளமையைக் கல்வெட்டுச் செய்தி குறிப்பிடுகின்றது.

ஸ்வ ஸ்தி ஸ்ரீ சுந்தர பா

ண்டியன் திருக் கே

புரம் (விருதுநகர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்., தொகுதி – II, ப. 141)

திருக்கோயில் இரண்டாம் கோபுரத்திற்குத் தம்பிக்கு நல்லான் திருக்கோபுரம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டிருப்பதைக் கல்வெட்டுச் செய்தி புலப்படுத்துகிறது.

தம்

பிக்கு நல்லான்

திருக்கோபுரம் (விருதுநகர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள், தொகுதி – II, ப. 142)

திருக்கோயில் இரண்டாம் கோபுரம் வடக்குத் தூணில் உள்ள கல்வெட்டு இரண்டாம் கோபுரத்தின் நிலைக்காலைச் செய்தளித்தவன் அகப்பரிவாரத்தைச் சேர்ந்த சுந்தர பாண்டிய பல்லவரையன் என்ற செய்தியைப் புலப்படுத்துகிறது.

பரிவாரக்கோயில்கள்

கோயில் சுற்றுச்சுவர் வழியாகச் சென்றால் முதலில் பலிபீடம் உள்ளது. அடுத்து விக்கிரபாண்டீசுவரர் லிங்க வடிவில் காட்சியளிக்கின்றார். கருவறைக்கு முன்னால் நந்திதேவரும், வடக்குப்பக்கம் சண்டிகேசுவரும், தென்பக்கம் தட்சிணாமூர்த்தியும் வீற்றிருக்கிறார்கள். வாயிலின் ஒரு பக்கத்தில் காசிலிங்கம் காணப்படுகிறது. கோயிலின் சுற்றுப்பிரகாரத்தில் தென்மேற்கு மூலையில் கன்னி விநாயகர் கோயிலும், வடமேற்கு மூலையில் ஆறுமுக நாயனார் கோயிலும் மையப்பகுதியில் தல விருட்சமான வில்வ மரமும், தீர்த்தக் கிணறும், சனிசுவரர் கோயிலும், கிழக்குப் பக்கம் நடராஜருக்கும் பைரவருக்கும் சிறிய கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

குழல்வாய் மொழி அம்மை சன்னதி

கோயிலின் வெளிச்சுற்றுப் பிரகாரத்தில் இறைவனுக்குத் தென் புறத்தில் குழல்வாய் மொழி அம்மையின் திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. ஈசான மூலையில் விஷ்ணுவுக்கும் ஆஞ்சநேயருக்கும் கோயில்கள் உள்ளன. சிவன் கோயிலில் ஆஞ்சநேயருக்கு சிலை இருப்பது சமயப்பொதுமையை வெளிக்காட்டுகிறது எனலாம்.

நிவந்தங்கள் குறித்த கல்வெட்டுப் பதிவுகள்

கோயிலில் வீற்றிருக்கும் இறைவனுக்கு திருஆடல் திருப்பவனிக்கு வேண்டிய நித்தநிவந்தங்களாகக் கொடுக்கப்பட்ட தானம் பற்றி திருக்கோயில் இரண்டாம் திருக்கோபுரம் தென்புறப் பட்டியில் உள்ள கல்வெட்டு குறிப்பிடுகின்றது. இடையிடையே சிதைந்துள்ள இக்கல்வெட்டு இக்கோயில் இறைவர்க்கு மன்னனால் கொடுக்கப்பட்ட நிலத்தானத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. மன்னனின் பெயரால் அவனி வேந்தராமன் சந்தி ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்ததை இக்கல்வெட்டிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளமுடிகின்றது.

கோனேரின்மை கொண்டான் ஆன்மர் நாட்டு சோழபுரத்து உடையார் விக்ரம பாண்டீசு ரமுடைய நாயனார் கோயில் தானத்தார்க்கு னாயனாற்கு நம்பேரால் கட்டின அவனிவேந்தராமன் சந்திக்கு... அமுதுபடி சாத்துப்படி செஞ்சன முள்ளிட்ட... (விருதுநகர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள், தொகுதி II, ப. 153)

திருக்கோயில் வடக்குச் சுவர்ப் பகுதியில் விக்கிரம பாண்டீசுவரமுடையார் திருக்கோயிலில் மாடாபத்தியமாக ஆரிய நாட்டிலிருந்த வாசுதேவநல்லூர் சிந்தாமணி நாதர் கோயில் கைக்கோளரில் பட்டர் அழகர் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டு அவருக்கு மாடாபத்தியக் கணக்கு காணியாட்சியாக 2 மா நிலம் வழங்கப்பட்டிருந்தமையைத் தெரிவிக்கிறது. (விருதுநகர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள், தொகுதி.II, ப.145) வெங்கடாசலபதி திருக்கோயில் முன்மண்டபம் இடதுபுறம் உள்ளது. இதில் இறைவனுக்குரிய திருவிடையாட்ட பிரம்மதேயமாக விளங்கிய உத்தம சோழச் சதுர்வேதி மங்கலத்தைச் சார்ந்த திருநல்லூருக்குரியவரான நாராயணன்

நாராயண பட்டர் என்பவர் கோயிலில் திருநந்தா விளக்கு மற்றும் சந்தியா தீபம் எரிப்பதற்காக வேண்டி 8 ½ அச்சு (பணம்) வழங்கியுள்ளமையைத் தெரிவிக்கிறது.

தொகுப்புரை

சோழபுரம் விக்கிரமபாண்டீஸ்வரர் கோயில் கட்டடக்கலை நுட்பம் தமிழகக் கோயிற்கலைக்கு மற்றுமொரு சான்றாக அமைந்திருப்பதை இக்கட்டுரை வாயிலாக உணரகின்றது. மன்னர்கள் தங்கள் ஆட்சிச்சிறப்பை எடுத்துரைக்க கோயில்களைக் கட்டினாலும் அதில் நூலறி புலவர்களால் நுண்ணிதின் ஆய்ந்து கட்டிய விதம் அவர்களின் ஆட்சியைக் காலம் கடந்தும் பறை சாற்றி நிற்கிறது என்பதில் வியப்பில்லை. விக்கிரமபாண்டீஸ்வரர் கோயில் 1000 ஆண்டுகள் தாங்கிய கட்டடக்கலை உறுப்புகளையும் அதன் அழகுணர்ச்சியையும் கட்டியம் கூறி நிற்கின்றது. கோயில்களுக்கும் அதனை நாடி வரும் மக்களுக்கும் நிவந்தங்கள் அளித்த சிறப்பையும் கல்வெட்டுச் சான்றுகள் எடுத்துரைக்கின்றன. சிவன் கோயிலாக இருந்தாலும் விஷ்ணு சந்நிதி, ஆஞ்சநேயர் சந்நிதி இருப்பது மன்னர்களிடம் உள்ள சமயப் பொதுமையை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது.

துணைநூல்கள்

- [1] அம்பை மணிவண்ணன். கோயில் ஆய்வும் நெறிமுறைகளும். ஏ.ஆர்.பப்ளிகேஷன்ஸ், மதுரை, 2004.
- [2] இரா.நரேந்திரகுமார் (தொ.ஆ.). இராசையா ஆய்வுக்களஞ்சியம். காவ்யா வெளியீடு, சென்னை, 2008.
- [3] ப.இராஜேந்திரன், சொ.சாந்தலிங்கம் (ப.ஆ.). விருதுநகர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள், தொகுதி II. தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை, சென்னை, 2009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.